

AMIR TEMURNING HARBIY ISTEDODI BUGUNGI KUN NIGOHIDA

Turdiyev Madiyor Mamanazarovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Xojimurod Xasanov To'ychiboy o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada buyuk sarkarda Amir Temurning Harbiy istedodi, uning bu sohadagi bilimlari haqida so'z yuritiladi. Amir Temur qo'llagan uslublari hamda insonlarga ta'sir etish orqali ularning ishonchini qozonishi bayon qilinadi. Maqoladan ko'zlangan asosiy maqsad Amir Temurning harbiy istedodi, shu bilan birga uning nechog'lik teran zehinli inson ekanligini ko'rsatishdir.

Kalit so'zlar: Amir Temur, O'rta Osiyodagi holatlar, "rosti rasti", uch halqa, Sharq va G'arb, Buyuk ipak yoli, "davlatimga sherik bo'lasizlar", Amir Husayn.

Аннотация: В статье говорится о военном таланте великого полководца Амира Темура, его познаниях в этой области. Описаны методы, используемые Амиром Темуром и завоевание их доверия путем воздействия на людей. Основная цель статьи – показать военный талант Амира Темура, в то же время глубоко талантливого человека.

Ключевые слова: Амир Темур, положение в Средней Азии, "рости раста", три кольца, Шаерк и Запад, Великий шелковый путь, "ты будешь частью моего государства", Амир Хусейн.

Abstract: The article talks about the military talent of the great general Amir Temur, his knowledge in this field. The methods used by Amir Temur and gaining

their trust by influencing people are described. The main goal of the article is to show the military talent of Amir Temur, at the same time, he is a profoundly talented person.

Key words: Amir Temur, the situation in Central Asia, “rosti rasti”, three rings, Shaerq and West, the Great Silk Road, “you will be part of my state”, Amir Husayn.

Kirish

Tarix - bu kechagi kun. Biz Tixdan saboq olib ertangi kunimizni quramiz. Tarixsiz kelajak yo'q bo'lganidek buyuk sarkarda Amir Temur haqida o'rganmasligimiz ham mumkin emas. Buyuk sarkarda Amir Temur yurt halaskori va mohir davlat arbobidir. Uning boshqa sarkardalarga o'xshamastligi, aqlan va jismonan kamol topganligi o'z davriming yetuk bilim sohibi bo'lganligidadir.

Amir Temur voqealarni oldindan ko'ra bilganlidigan, janglarda qo'shinlarni to'g'ri yo'naltira oladigan inson bo'lgan. Undagi fel-atvorida boshqalarni itoat ettira olish, insonlarga ta'sir o'tkazish, hamda odamlarning mehrini va muhabbatini qozonaolish hislatlarining mavjudligi shu bilan birga unda siyosatshunoslarga hos ikkiyuzlamachilik hislatlarining mavjud bo'lishidadir.

Amir Temur o'z davrida, kerak bo'lgan joyda paydo bo'ldi. IV asrning 50-60- yilladida O'rta Osiyodagi holatlar buning sabablaridandir. Bu davrga kelib mo'g'ullar davlati parchalana boshlagan, yurtboshilar hokimiyat uchun bir-birlari bilan urush talash qilayotgan edilar. Mamlakatdagi siyosiy holat izdan chiqqan, shaharlarni hamda savdo karvonlarni qaroqchi, turli ko'rinishdagi talonchilar talab, yurt boshiga kulfatlar yogilayotgan edi. Bunday holatlarga chek qo'ymoqlik uchun maydonga Temur chiqdi.

Asosiy qism.

Amir Temur (to'liq ismi Amir Temur ibn Amir Tarag'ay ibn Amir Barqul)

1336-yil 9-aprelda tavvallud tupgan. Otasi asilzodalar urug'idan bo'lganligi uchun o'gliga shunga yarasha ta'lim beradi. Amir temur yoshlik chog'laridanoq maxsus murabbiylar nazorati ostida chavondoqlik, ovchilik, kamondan nishonga o'q uzish, boshqa turli mashq va harbiy o'yinlar bilan mashg'ul bo'lgan. Shu asnoda Temur tulprlarni saralab Ajrata oladigan mohir chavandoz va dovyurak bahodir bo'lib voyaga yetadi. Amir Temur tabiatan og'ir, bosiq, teran fikrli va idrokli hamda nihoyatda ziyrakli, kishilardagi qobiliyat, fazilat, ayniqsa, samimiyatni tezda fahimlab oladigan inson bo'lgan.

Amir temurning xislatlari ham boshqalarga oxshamagan edi. Amir Temur baland qadli, uzun bo'yli, tik qomatli, go'yo u qadimiy pahlavonlar avlodlaridan bo'lib, keng peshonali, kata boshli, g'oyatda kuchli va salobatli, ajoyib bolalik, rangi oq-u qizil yuzli, lekin dog'siz, bug'doyrang emas, qo'l-oyoqlari baquvvat, yelkalari keng, barmoqlari yog'on, poychalari semiz, qaddi-qomati kamoli yetgan, sersaqol, o'ng oyoq-qo'li cho'loq va shol, ikki ko'zi bamisoli ikki sham bo'lsa-da, shodligi bilinmas, yog'on ovozli edi; u o'limdan qo'rqmas, iztirobsiz, vazmin, badani to'la va pishiq, xuddi zich (qalin) tosh misoli qattiq edi. U hazil-mazax va yolg'onni yoqtirmas, o'yin-kulgi-yu ko'ngil xushlikka maylsiz, garchi so'zda o'ziga ozor yetadigan biror narsa bo'sa hamki, sadoqat unga yoqar edi. U bo'lib o'tgan ishga aziyat chekmas va o'ziga hosil bo'ladigan yutuqlardan shodlanmas edi. Amir Temur tamg'asining naqshi "rosti rasti" bo'lib, bu "haqgo'y bo'lsang, najot topasan" demakdir. Uning otlaridagi tamg'a, tanga-yu tillalariga zarb beriladigan asosiy belgi ham uch halqadan iborat edi. Uning majlislarida uyatsiz so'zlar, qon to'kish, asir olish va harom gaplar bo'lmas edi. Amir temur qo'rqmas, shijoatli, botir kishilarni itoat qildiruvchan bo'lib jasoratli kishilarni, dovyurak va mardlarni yoqtirar edi. U bexato nishonga uruvchi fikrli, ajoyib farosatli, mislsiz darajada baxtli, ulug'vorligi o'ziga muvofiq, qat'iy azm bilan so'zlovchi, boshiga

kulfat tushganda ham haqgo'y kishi edi.

Agar Amir Temur biror narsaga amir qilsa yoki bir narsaga ishora qilsa, u undan aslo qaytmas edi. Uning laqablarini qo'shganlarga Amir Temurni yeti iqlim sohibqironi, yeru suvni idora qiladigan, podshohlar-u sultonlar jahongiri deb atardilar.[1]

Amir Temur ana shunday qudratli hukumdorlardan biri edi. Amir Temur o'z davri va sinfining vakili sifatida o'zga yurtlarga qo'shin tortib borishga, begunoh qon to'kishga majbur bo'gan. Albatta buning boshqa sabablari ham bor edi. Lekin shularga qaramasdan, Amir Temurning tarixi, insoniyat oldidagi juda kata, ulug' xizmatlari bor. Uning kata xizmatlaridan biri O'rta Osiyda mo'g'ullar hukumronligini tamoman tugatishi bo'ldi. Bundan tashqari, u Movarounnahr, sharqiy Turkiston, Yettisuv, Chu vohasi (hozirgi Olmaota viloyati va atrofi) hamda Xorazimning sharqiy qismidan ibirat juda kata maydonni egallagan Chig'atoy ulusini birlastirdi. Amir Temur hokimiyatni egallagach, urush-talashlarga, nohaq qon to'kishlarga barham berildi, el-ulus erkin nafas ila boshladi. Vayronalar o'rnida bo'g'rog'lar, shaharlar, bir-biridan pirviqor, go'zal imoratlar bunyod qilindi.[3]

Amir Temur davrida, ayniqsa O'rta Osiyoning chet el mamlakatlari bilan savdo aloqalari rivojlandi. Uning davlatida tinchlik hamda karvonlar xavfsizligi o'rnatilgach Buyuk ipak yo'lining ahamiyati oshib bordi. Sharq va G'arb o'z madaniyat va sanatlalarini bir-birlariga ko'rsataolish imkaniyati yuzga keldi, bu Amir temurning eng kata xizmatlaridandir. Samarqand, Buxoro, Kesh va boshqa shaharlarda juda kata, ulkan memoriy obidalar qad ko'ratdi. Ularning kopchiligi hozirgi kunga qadar saqlangan.

Amir Temur lashkarlarni itfoqda qanday saqlashni bilgan aqilli sarkarda edi. Unga shubxa ko'zi bilan qaraydigan sarkardalarni bilar hamda ularni hilvatroq

joyga chorlab o'ziga yanada yaqin tutib "Davlatimga sherik bo'lasizlar" deb, bu bilan ularning o'zlariga bo'gan ishonchini oshirib, o'ziga xizmat qilishi uchun qati'yat tuyg'ularini uyg'otadi. Shunga o'xshash o'ziga itfoqi buzulgan toifadagi boshqa amirlarni ham birma-bir holi joyga chorlab, xar qaysisi bilan alohida gaplashgan. Bulardan mol-dunyoga xiris qo'ygan ochko'z va tamagirlariga mol-ashyo vada qilgan, mansab-martabaga, mamlakatlarni birlashtirishga ko'z tikkan, amalparasatlarga qo'lga kiritgan mamlakatlar, viloyatlardan birini hokimligini vada beradi. Bunday ishlar lashkarning itfoqda turishini hamda unga itoat etishini taminlagan.

Amir Temur o'ta extiyotkor insin bo'lganligiga misol, u bilan Amir Husayin o'rtasidagi munosabatlarda yaqqol yuzaga chiqadi. Amir Husayin : "Mening do'stlik va qarindoshlikni rioya qilishdan bo'lak niyatim yo'q" - deb Quron ustida qasam ichad va o'sha Quronni Amir Temurga jo'natadi. U yana mana bularni ham aytib yuboradi: "Agar senga aytgan gaplarimga xilof biror ish tutish niyatim bo'lsa va o'rtadagi axd-paymonimni buzib senga yomonlik qilsam, shu ushlagan Quron – Xudoning kitobi meni ursin". Amir Husayn keynroq Amir Temurni Chakchak darasi(hozirgi Qashqadaryo viloyatining Dexqonobod tumani hududi)ga hufiyona chirlaydi. Amir Temur dastaval unga ishonadi biroq kengroq fikirlab u yerga borishdan oldin ishonchli kishilarni kuzatishga jo'natadi va Amir Temurning taxminlari to'g'ri chiqib u yerda pistirma birligi aniq bo'ladi.[2]

Amir Temur unga har turli yomonliklar qilib cho'chib yurgan va qilmishlari uchun "meni o'ldiradi", deb yurganlarni ham o'ziga qo'shib olib itfoqda davlar barpo etadi, bunga misol tariqasida Amir Husayin uning qo'lga asirlikka tushgach uning amirlari va sarkardalarini qatl ettirmoqchi bo'ladi, biroq keynroq ularni afv etadi va yana askarlarga tayinlaydi. Badaxshonda hokim bolib turgan ularning bosh amiri ko'p marotaba janglarda u bilan yuzma-yuz kelgan kishi edi. Agar uni tutib

kelish uchu qo'shin jo'natganida edi ko'plab insonlarni qurbon qilgan bo'lar edi lekin u boshqa yoldan boradi. Temur uni unutmiganday o'zini tutib majlisda uni ko'p yaxshi so'zlar bilan uni yod etib maqtaydi. Bu gaplar uning qulog'iga yetgach o'zi keladi va Amir Temurga itiatkorligini isxor etadi.

Amir Temur ko'proq ichki g'animlarni yoq qilishni o'ylar edi. Temur biron joyga safar uyushtirganda Samarqandda o'z noibini qoldirar edi, lekin Samarqandda shunday buzuq, qaroqchi odamlar bor ediku ular yu noibni o'zlariga og'dirib olar edilar yoki noibning o'zi muholifatga o'tar edi. Amir Temur ko'p marta ularni yo'q qilish haqida o'yladi ohiri Anishirvon ibn Kayqubd dinsizlarga nisbatan qanday sh qilgan bo'lsa, Amir Temur ham ularga huddi shunaqa qildi. Amir Temur yordamchilaridan chetroqda pistirma qo'ydi va oldilariga borgan kishini o'ldirishni kelishib oladilar. Amir Temur ziyofat uyushtiradi va amaldorlarni zar chopon va qimmatbaxo sarpo kiyg'azib taqdirlaydi. Navbat boyagi buzuqlarga kelganda ham huddi shu yo'lni tutadi va uni pistirma bor joyga olib borishini ishora qiladi va pistirmaga borgach undan zar chopon va qimmatboxo sarpolariga qo'shib jonlarini ham yechib oladilar.[1]

Amir Temur janglarda o'zining istedodini bir necha marta ko'rsatadi hususan u janglarga yangicha taktikalar qo'llab g'alabaga erishgan ekan. Ibn Arabshox asrlarida Amir Temurning Hindiston ustiga yurishi bayon qilinishicha Hindiston jangchilarining asosiy kuchlari jangovor fillar bo'lib Amir Temur qo'shinlarining ko'pchilik askarlari mazkur fillar bilan jang qilishga qo'rqishgan ekan. Amir Temur uzoq o'ylab ko'rib temirdan maxsus uchburchak shakldagi tikonlar yasashni buyuradi. Ularni jang bo'lib o'tadigan maxsus joyga joylashtirib chiqishadi, jang maxali Amir Temur qo'shinlari yolg'ondan chekinib boyagi tikonlar bor joyga fil jangchilarini olib borishadi. Natijada fillar oyoqlariga temir tikonlar kirib fillar ortga tamon tim-taraqay qochgan ekan. Bundan tashqari Amir

Temur fillar bilan bo'lgan jangda tuyalardan faydalangan ekan. Fillar tuyalardan cho'chir ekanlar. Sohibqiron tuyalar ustiga paxta toylarini qo'yib ularni yoqishni buyurgan ekan. Fillar tuyalardan cho'chib chekinishgan ekan. Shu asnoda Sohibqiron Hind diyorini o'ziga tobe etadi.

Amir Temur xalqlarning dini etiqodidan qat'iy nazar ularga xech qanday ta'sir qilmay ularning huquqlarini teng saqlanishiga e'tibor bergan. Xususan uning askarlari ichida butparast turklar, olovga sajda qiluvchi majusiy ajamlar, kohinlaru, sehrgarlar, zolimlar-u munkirlar bor edi. Butparastlar o'z sanamlarini ko'tarib yurar, kohinlar esa kalomlarini saj bilan ifoda qilardilar. Bundan ko'rinib turibdiki yuqoridagi fikrlar o'z tasdiqini topadi.

Amir Temur askarlari ichida ayollar ham ko'p bo'lib, ular jang to's-to'polonlari va shidatli to'qnashuvlarda matonat ko'rsatardilar. Ular dushman erkaklariga qarshi turib, mardonovor urush qilardilar, jangda nayza sanchishda, qilich bilan zarba berishda va kamondan otishda mohir erkaklardan ko'ra ham ortiqroq ishlar qilar edilar. Agar ulardan biri homilador bo'lib, yo'lda ketayotgan paytda uni dard tutsa, u o'z jamosidan ajralib, chetga chiqardi va ulovidan tushardi. Ko'zi yorigach, chaqolog'ini o'rab olib, uloviga minardi va yana jamoasiga kelib qo'shilar edi. Uning askarlari ichida uylanib lekn o'troq hayot kechirmay yashaganlar ko'p edi.[1]

Xulosa.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'z davrining buyuk sarkardalaridan biri bo'lgan Amir Temurning harbiy istedodi tarixchi olimlar tomonidan yaxshi o'rganilmaganligi ayon bo'ladi. Amir Temur tug'ilganidan to uning so'ngi avlodining taxtdan ketishgacha bo'lgan tarixini bugungi kungacha mingdan biri ham o'rganilmagandir. Amir Temurning boshqa sarkardalardan asosiy farqi shundaki o'zining ortidan xalqning turli qatlamlaridagi insonlarni ergashtira oldi.

Uning buyuk janglari oqibatida ko'plab insonlar halok bo'lishsada, bu janglar orqali mamlakatda tinchlik saqlandi va G'arb va Sharq o'zaro madaniy aloqalarning yuksalishi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. Ajoib Al-maqdur ti tarixi Taymur.-<Fan> nashriyoti:. Toshkent-2019. B. 92-393-428.
2. Жумабой Рахимов. Темур тузуклари.-<Shodlik nashriyoti>:-Тошкент-2020.Б.45.
3. Bo'riboy Ahmedov.Amir Temurni yod etib.-O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi <Fan> nashriyoti davlat korxonasi.-Toshkent:2018.В.176.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Amir_Temu